

Bioplásticos: considerações acerca de biotecnologias alternativas à crise do plástico

Aluno(a): Larissa Nascimento de Jesus

Professor Orientador: Patrícia Assis

Colégio Ana Tereza

Série: 3º ano Ensino Médio

9 ago. 2023

RESUMO

Os biosprocessos permanecem essenciais para o desenvolvimento da humanidade, a partir destes conhecimentos os quais utilizam de estruturas biológicas, a biotecnologia foi aprimorada e beneficia diversas áreas da sociedade. O debate acerca do plástico e seus malefícios visíveis na atualidade, corroboram para discussões de possíveis soluções e alternativas, sendo um exemplo: os bioplásticos, polímeros, normalmente, de fontes renováveis. Nessa perspectiva, o presente artigo científico tem como objetivo geral investigar as aplicações, fabricação e contrariedades destes biopolímeros no cenário brasileiro industrial e no contexto da crise plástica; a pesquisa foi estabelecida baseando-se em pesquisa acadêmica a partir de referências bibliográficas a fim de analisar e descrever fenômenos, fatos e dados. Cabe destacar que os bioplásticos, dentro do estereótipo de sustentabilidade, apresentam problemas quanto ao seu caminho pós-indústria, visto que podem equiparar-se aos polímeros convencionais em descarte, o centro da causa juntamente ao consumo exacerbado do material. Dessarte, o uso de biopolímeros deve estar coeso com diminuição do consumo da matéria-prima outrossim o melhor funcionamento do sistema de descarte ou aprimoramento dos métodos de biodegradabilidade.

Palavras-chave: Bioplásticos. Biodegradabilidade. Polímeros. Indústria.

1 INTRODUÇÃO

Os biosprocessos estão presentes na humanidade há muito tempo, inicialmente na alimentação, como a produção de queijos, vinhos, pães e vinagre. Na atualidade, são manipulados em diversas áreas e na biotecnologia é a base de sustentação; visa a aplicação de reações químicas com estruturas biológicas (enzimas, células, bactérias e outros microrganismos) a fim de produzir em um meio de cultura, compostos bioativos de interesse industrial.

A biotecnologia funciona a partir de uma mescla entre a biologia, a química e a engenharia; a classificada como branca tem seu foco direcionado na produção industrial e abrange produtos químicos, têxtil, matérias-primas, combustíveis renováveis, embalagens etc. Seus benefícios são múltiplos, destacando a sustentabilidade agregada, já que implica no favorecimento da economia circular, economiza água e energia, resulta em menor poluição ambiental, menor uso de combustíveis prejudiciais e menor produção de resíduos - afinal são moléculas orgânicas.

Os plásticos são polímeros macromoleculares que derivam do petróleo, substância fóssil. A partir da Segunda Guerra Mundial, os polímeros tiveram um desenvolvimento intenso e uma imensa popularidade nas seguintes décadas nos mais diversos setores da indústria, permitindo a redução de seu custo apesar da matéria-prima; situação explicada pelas propriedades dos plásticos: leveza, alta flexibilidade e resistência ao impacto, baixas temperaturas de processamento, baixa condutividade térmica e elétrica, maior resistência a corrosão, porosidade etc. Apesar disso, menos de 100 anos foram suficientes para tornar o plástico um dos maiores vilões da sustentabilidade e da preservação ambiental, objetos do material tendem a ser rapidamente descartados e na grande parte dos casos - de forma incorreta. O problema do plástico não envolve apenas o meio urbano, não obstante compromete a vida humana e todo o ecossistema.

Nesse desdobramento, os bioplásticos - produzidos, em sua maioria, a partir de fontes renováveis - surgem como possível alternativa, ademais percebe-se que apresenta potencial de desenvolvimento no Brasil. Em consonância a isso, o presente artigo científico tem como objetivo geral investigar as aplicações, fabricação e contrariedades destes no cenário brasileiro industrial e no contexto da crise plástica; outrossim como objetivos específicos: conceituar bioprocessos e biotecnologia, entender a historicidade do plástico e seus malefícios, e conceituar o bioplástico como alternativa; caracterizar seus processos de produção, suas matérias primas e de cultura; e analisar a atual situação da indústria brasileira no quesito biotecnologia ademais a maior implementação de bioplásticos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

O previsto artigo foi estabelecido baseando-se em pesquisa acadêmica a partir de referências bibliográficas, como: artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, revistas científicas, entre outras. Para análise de fenômenos, dados e fatos a fim da descrição dos fenômenos tratados pela temática de estudo.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.2.1 Plásticos X Bioplásticos

Os plásticos ganharam o mercado pela versatilidade e bom processamento, e trouxeram benefícios à sociedade; infelizmente essa fama levou o plástico a se tornar uma das maiores

problemáticas ambientais do século XXI, seu uso logo tornou-se irracional ao ponto que a maior parte dos objetos do cotidiano possuem plástico.

Entre 1950 e 2017, um total de 9,2 BILHÕES DE TONELADAS DE PLÁSTICO foram produzidas. Isso representa mais de uma tonelada por cada pessoa que vive hoje em dia no planeta Terra. A maior parte consiste em produtos e embalagens de uso único. Menos de dez por cento de todo o plástico já produzido foi reciclado. (ATLAS DO PLÁSTICO, 2020, p.10)

A questão dos plásticos convencionais se torna ainda mais preocupante quando se sabe que uma “descartável” sacola pode levar centena de anos para se decompor, e que a grande maioria desses polímeros se desintegram durante o processo virando microplástico, um imenso agravante do problema:

Noticiado em maio deste ano pela BBC news, em expedição recordista em profundidade submarina, quase 11 quilômetros abaixo da superfície nas Fossa das Marianas, um dos pontos mais remotos do oceano Pacífico, resíduos plásticos foram encontrados, como embalagens de bala e sacolas plásticas. Outras amostras de materiais foram coletados para análise em laboratório quanto a presença de microplástico neste ambiente. (AZEVEDO, 2019, p. 4)

O microplástico contamina o ecossistema profundamente, e o ser humano como dependente desse, involuntariamente permite que essas partículas adentrem em seu corpo e comprometam sua saúde pelo alto nível de toxicidade e persistência no ambiente. Encontrados nos corpos aquáticos e os seres desse meio, na água da torneira e mineral, no sal, na cerveja etc. (AZEVEDO, 2019)

A principal forma difundida para resolver a questão do acúmulo de plástico residual é a reciclagem, entretanto, o descarte inadequado e o sistema de resíduo das cidades brasileiras não possibilita tal ação, por mais que a taxa de reciclo tenha aumentado, é muito baixa se comparada à massiva quantidade de descarte em conjunto com o empenho governamental mínimo em promover educação ambiental. Outrossim, nem todos os compostos polímeros podem passar pela reciclagem mecânica, alguns como PVC (policloreto de vinila) é destinado para gerar energia por incineração, gerando gases do efeito estufa; outros empregados em mamadeiras e garrafas d'água, utilidades domésticas, CD e DVD nem são recicláveis mecanicamente no Brasil e ainda apresentam altas taxas de Bisfenol A (BPA) - considerados disruptores endócrinos, ou seja, alteram funções endócrinas (o BPA altera o estrógeno, hormônio sexual).

Bioplásticos são de origem biológica renovável ou parcialmente biológica sendo não biodegradáveis ou compostáveis, ou seja, para ser classificado como biopolímero nas normas da associação European Bioplastics, não necessariamente precisa ser biodegradável. Nesse desdobramento, há um impasse:

A organização europeia não define um percentual mínimo de matéria-prima de fonte renovável na composição do polímero para que ele seja classificado como bioplástico, o que pode causar certa confusão se a informação não estiver clara. “Quando usada de forma leviana, a conceituação [da European Bioplastics] pode levar o consumidor a adquirir um produto etiquetado como bioplástico sem que ele possa verificar o teor efetivo de material de origem biológica presente nele”, ressalta Zuin. “Ou seja, pode ocorrer o famoso greenwashing – ou maquiagem verde.” (JONES, 2020, p. 1)

É importante destacar que os bioplásticos apresentam essa decomposição\transformação química pela matéria-prima de constituição e/ou aditivos os quais aceleram um processo dividido em duas partes: a fragmentação e a mineralização. Na primeira, o polímero fragmenta-se, desaparecendo visualmente; na segunda, estas partículas são digeridas por microorganismos - liberando gás carbônico, água e outros produtos atóxicos - caso descartado corretamente e em condições ideais para tal decomposição. (GIORDANI; OLIVEIRA, 2014 apud AZEVEDO, 2019).

Grande porção das pesquisas acerca dos bioplásticos estão relacionadas à capacidade daquele polímero substituir os plásticos convencionais, a partir de matérias-primas como: celulose, cana-de-açúcar, óleo de mamona, beterraba, milho, proteína de soja, ácido lático, entre outros. Destacando-se, no Brasil, o polietileno verde, o Ecoflex e o ácido polilático.

2.2.2 Exemplos de bioplásticos

- **Polihidroxibutirato (PHB) da cana-de-açúcar:**

Atualmente, no Brasil, a fabricação do PHB está concentrada em São Paulo, pela BIOCYCLE®, numa usina sucroalcooleira em Serrana, a Usina da Pedra, possuindo parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, da COPERSUCAR (maior cooperativa brasileira do ramo sucroenergético) e da Universidade de São Paulo (TELLES; SARAN, 2011). Este bioplástico é obtido pela fermentação do açúcar da cana, passando inicialmente pela transformação em xarope para que as bactérias que se alimentam desse, formem o polímero interiormente, o qual apresenta aspecto granuloso, coloração branca e é uma espécie de poliéster.

A biotecnologia do PHB usa de solventes orgânicos para a purificação e extração dos grânulos de poliéster dos microrganismos, mesmo nessa parte, os resíduos retornam para a lavoura como adubo; processo que se encaixa no conceito de economia circular. Infelizmente, uma das dificuldades é o alto custo dos substratos (a escolha das bactérias), os quais acabam encarecendo toda a linha de fabrico; uma solução está na integração da produção de álcool e açúcar na mesma usina.

O PHB possui uma variedade de usos, similar ao polipropileno, apresenta resistência à água e à mistura, biocompatibilidade, estabilidade à radiação ultravioleta, alta cristalinidade, barreira à permeabilidade de gases, etc; possibilitado de está, por exemplo, em embalagens diversas, sacos plásticos, frascos de xampu, e vasilhames. Dessa forma, ele pode ser um excelente substituto de aplicações dos plásticos poluentes.

- **Ácido Polilático (PLA):**

Obtido por meio da fermentação de altas fontes de amido envolvendo a ação de microrganismos como bactérias e leveduras, é um polímero 100% biodegradável e diversificado em utilidade, sua aplicação tem sido presente em embalagens alimentícias, filamentos de impressora 3D, e inclusive na área médica. Por apresentar capacidade de absorver a umidade do ar (prejudicando seu desempenho) e variações entre lotes encarecem os produtos, além de uma degradação controversa quando não estiver em locais adequados (compostagem industrial e aterros) em microrganismos, temperatura e umidade (ainda que possua baixas taxas de degradação no ambiente marinho).

- **Polietileno verde:**

Presente no mercado desde 2010, o chamado “I’m green™ bio-based” é fabricado pela empresa brasileira Braskem, líder mundial na fabricação do polietileno verde, esse é produzido a partir do etanol da cana-de-açúcar e apresenta características que o tornam um ótimo substituto ao polietileno do petróleo. É um exemplo de bioplástico não biodegradável, sendo vantajoso na redução de emissões de carbono e outros gases do efeito estufa e é reciclável. (JONES, 2020)

A cana passa por processos de lavagem, moagem, eliminação de impurezas, fermentação e destilação até chegar ao estado de etanol e logo desidratado para obtenção do etileno. Suas vantagens abrangem o menor custo e boa produtividade de produção de etanol bem como o impacto no carbono atmosférico, já que

um estudo realizado pela Braskem sobre o ciclo de vida do polietileno verde, concluiu-se que a produção de uma tonelada desse material captura e fixa até 2,5 toneladas de CO₂ da atmosfera, enquanto cada tonelada de polietileno petroquímico produzido lança 2,1 toneladas de CO₂ para a atmosfera. (LOUREIRO, 2021, p.13)

A desvantagem das queimadas para obtenção da cana - as quais têm passados por avanços jurídicos para o controle e impedimento devido a prejuízos socioambientais - pode ser resolvida com o proveito total da planta e gerar um etanol de segunda geração, que não necessita de mais área de plantação.

- **Poli (butileno adipato co-tereftalato) (PBAT) ou Ecoflex®:**

Diferentemente do polietileno verde, este biopolímero é produzido de fontes fósseis e biodegradáveis. É fabricado pela empresa alemã BASF (líder mundial na indústria química). Seu uso está atrelado a embalagens de alimentos perecíveis e fast-food, pois caracteriza-se por resistência à mudança de temperatura e à gordura, ademais é material de boa elasticidade. A BASF também desenvolveu o Ecovio®, o qual mistura PBAT com PLA, ademais outras misturas com outros biopolímeros podem ser feitas com o Ecoflex® - reduzindo custos, impactos ambientais, e aumentando a biodegradabilidade.

2.3 RESULTADO E DISCUSSÕES

2.3.1 A biotecnologia no Brasil

O Brasil tem estado numa posição emergente no quesito biotecnologia, principalmente em relação aos biocombustíveis, o qual é destaque; desde de 1970, o país implementa políticas para o desenvolvimento desta área na finalidade de diminuir a dependência do petróleo externo pela fabricação de etanol e biodiesel, por exemplo (FLORENCIO; ABUD; JUNIOR, 2019). Ademais cresce em biopolímeros; percebe-se o aumento de pesquisas e testes no país, visto as novas legislações proibindo o uso e distribuição de, por exemplo, descartáveis em estabelecimentos comerciais (ATLAS DO PLÁSTICO, 2020).

Os atuais debates sobre sustentabilidade e o grande potencial agrícola são fatores que explicam o avanço biotecnológico no Brasil, entretanto, programas e políticas de apoio governamentais ainda precisam melhorar em muitos quesitos. O país apresenta a capacidade para crescer exponencialmente, isso fica bem claro nos dados sobre a quantidade de biocombustíveis produzidos mesmo com a baixa quantidade de patentes nativas no país, contudo ainda é necessário que haja um investimento, principalmente público, no setor para remover o desfoque entre patentes estrangeiras e entre titulares privados.

As patentes em biotecnologia industrial no Brasil distribuem-se em 26 países de origem, localizados nos continentes da Europa (41,0%), América (35,6%), Ásia (21,3%), Oceania (1,8%) e África (0,3%). Frisa-se que 88% destas tecnologias patenteadas são de titularidade de não residentes, o que mostra o forte interesse internacional no mercado brasileiro. (FLORENCIO; ABUD; JUNIOR, 2019, pag. 8)

2.3.2 A Crise do Plástico

Em meio as vantagens e desvantagens acerca dos bioplásticos como substitutos dos convencionais polímeros que geraram uma crise de lixo generalizada no globo, percebe-se que na realidade prática, mudar o petróleo pelo amido ou cana-de-açúcar não é de fato uma mudança 100% eficaz para lidar com as toneladas de resíduos espalhados no meio-ambiente e nas cidades.

A exaltada reciclagem não cumpre a demanda da quantidade, já que não é incentivada pelos governos os quais também não incentivam a contribuição da população, essa não possui a educação ambiental que deveria ser oferecida, não apresenta vantagem em lucro (palavra de valor no sistema capitalista), pois o plástico reciclado pode não corresponder em totalidades as propriedades de um novo.

Todos os processos atuais para usar resíduos de plástico de outras formas deixam muito a desejar diante dos enormes volumes de novos materiais sendo gerados. Com o crescimento do consumo, mesmo a reciclagem de alta qualidade não consegue diminuir a quantidade de petróleo e gás sendo bombeada para produzir plástico novo. A maneira mais eficaz de reduzir os danos causados pelo plástico após o término de sua vida útil seria reduzir o fluxo na raiz. O primeiro passo deve ser eliminar itens de plástico de uso único. (ATLAS DO PLÁSTICO, 2020, p. 43).

A questão da quantidade exorbitante de resíduos polímeros acaba sendo ou incinerada (ou seja, trazer mais agravantes ao problema: emitindo poluentes relacionados à poluição do ar, terra e água, além de doenças respiratórias, congênicas, nervosas e câncer) ou descartada no meio-ambiente (famosas ilhas de lixo) ou - como muito aconteceu nas últimas décadas - os países desenvolvidos\industrializados destinam toneladas de resíduos plásticos ao sub-desenvolvidos ou em desenvolvimento principalmente no continente asiático.

Em 2018, quando a China - o principal depósito de lixo dos EUA, Reino Unido, Alemanha, Japão etc - fechou suas portas para as importações, outros países do Sudeste Asiático, Ásia Meridional e Oriente Médio tornaram-se os novos lixões. É válido salientar a presença dos bioplásticos nessas opções de descartes, como analisado anteriormente, os biopolímeros requerem condições específicas para degradação (como a compostagem industrial que é de pouco e difícil acesso) as quais sem elas, comportam-se semelhantemente aos plásticos de petróleo; infelizmente, a sustentabilidade desses polímeros é exaltada pelas empresas para *greenwashing* (uma farsa sustentável).

Enquanto isso, a parte governamental continua direcionando-se à regulamentação para os consumidores, o que é válido, mas não expõem que os principais usuários de plásticos são as grandes multinacionais famosas por refrigerantes, chocolates, pastas de dente e sabonetes. Fato

corroborado pelo Atlas do Plástico (2020, p. 49): “Mas todas essas abordagens não fazem nada para resolver o problema básico. [...] Existem muito poucas regras vinculantes para forçar os produtores a reduzir sua produção de itens de plástico ou a desenvolver produtos que podem ser reciclados mais facilmente.”. Felizmente, movimentos, organizações como Menos 1 Lixo, Break Free From Plastic e Instituto Lixo Zero têm crescido exponencialmente, fazendo mudanças do micro ao macro e expondo os gigantes do plástico.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessarte, é fato que os plásticos tem causado grave crise de lixo e seus malefícios abrangem todo o ecossistema, encontrados nas mais fundas profundidades do oceano e em nossos organismos, ademais seu processo de fabricação causa altos danos socioambientais desde a extração do petróleo não obstante o descarte. Durante a pesquisa percebeu-se que os biopolímeros podem desempenhar um papel importante para diminuir a continuidade do impacto da permanência dos plásticos no ambiente, entretanto é uma área que ainda precisa evoluir.

Ainda que muitos bioplásticos mostrem uma boa degradação (vale destacar que o presente artigo apresentou apenas alguns exemplos de destaque), existem dois fatores macro corroborando para que o desenvolvimento e uso efetivo desses não aconteça de forma satisfatória para mudanças no cenário: a degradabilidade não é eficaz se as condições para tal são específicas ao ponto de atingidas apenas por meios industriais, nessa perspectiva também não adianta continuar no mesmo nível de consumo dentro de um falho sistema de descarte e recursos naturais finitos, bioplástico continua sendo plástico.

Cada vez mais comentado na sociedade, o assunto sustentabilidade é combustível para melhoras de nível micro (a população buscando mudança de comportamento) à macro (empresas pressionadas para atender os consumidores), infelizmente muitas dessas empresas enganam os consumidores por meio do greenwashing, inclusive com os bioplásticos. Torna-se necessário, então, a permanência e aprimoramento das medidas adotadas para reduzir o consumo geral de plástico.

Sob essa óptica, os movimentos e organizações estão desempenhando bom trabalho por intermédio das campanhas contra os malefícios socioambientais, exposição das grandes marcas por trás dos maiores consumos de plástico e das exportações de lixo. Vale destacar que há uma realidade política e econômica sobre essas empresas e governos, afinal, é simples dizer-se um país de primeiro mundo, com avançadas indústrias, nas normas da sustentabilidade etc quando seu lixo é

levado aos mesmos países explorados, mantidos em dependência econômica e com filiais das mesmas indústrias para fazer o trabalho mais poluente.

REFERÊNCIAS

A onda de biodegradáveis no Brasil | Heinrich Böll Stiftung - Rio de Janeiro Office. Disponível em: <<https://br.boell.org/pt-br/2021/01/19/onda-de-biodegradaveis-no-brasil>>. Acesso em: 30 jul. 2023.

AZEVEDO, L. G.; NEVES, S. B. **BIOPLÁSTICO: ALTERNATIVA VIÁVEL E SUSTENTÁVEL AO PLÁSTICO CONVENCIONAL.** Salvador, 2019. Acesso em: 14 maio 2023

BAZÁN BARBA, R. Y.; DOS SANTOS, N. **A BIOECONOMIA NO SÉCULO XXI: REFLEXÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL.** 2020. Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/4a66/05e7027c106728413d08f8009ed0a6b46fb4.pdf>>. Acesso em: 08 jun. 2022.

Biociência USP IB IPT. **Introdução a Bioprocessos** - com Taciana Freire de Oliveira. 2021. 1 vídeo (53 min). Disponível em: <<https://youtu.be/AsR8RX13hD8>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

Crescimento do mercado global de bioplásticos. Disponível em: <<https://www.arandanet.com.br/revista/pi/noticia/1380-Crescimento-do-mercado-global-de-bioplasticos.html>>.

DA SILVA FLORÊNCIO, M. N.; DE SOUZA ABUD, A. K.; DE OLIVEIRA JUNIOR, A. M. Análise da produção tecnológica em biotecnologia industrial no Brasil. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 15, n. 37, p. 403-416, jul./set. 2019. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/9697>>. Acesso em: 11 mar. 2023.

DE ALMEIDA, A. A. et al. Produção de bioplástico feito a partir de resíduos orgânicos. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 12471–12478, 16 mar. 2020. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/7686>>. Acesso em: 2 jun. 2023.

FRANCES, J. A promessa dos bioplásticos. **Revista Pesquisa FAPESP**, São Paulo, v. 290, abr. 2020.

GORNI, A. A. **INTRODUÇÃO AOS PLÁSTICOS** - PDF Free Download. Disponível em: <https://docplayer.com.br/22402306-Introducao-aos-plasticos.html#google_vignette>. Acesso em: 30 jul. 2023.

I'm green. Disponível em: <<https://www.braskem.com.br/imgreen/>>. Acesso em: 29 jul. 2023.

LOUREIRO, A. O. Bioplásticos e plásticos biodegradáveis: revisão bibliográfica dos principais materiais e seus impactos ambientais. **repositorio.ufscar.br**, 16 nov. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/15259>>. Acesso em: 5 jun. 2023.

Mais famoso produto da BASF pertence ao passado – DW – 27/11/2003. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/mais-famoso-produto-da-basf-pertence-ao-passado/a-1043389>>.

MONTEIRO, V. N.; SILVA, R. DO N. **Aplicações Industriais da Biotecnologia Enzimática**. Goiânia, 2009. Disponível em: <http://ojs.rpqsenai.org.br/index.php/rpq_n1/article/view/83>. Acesso em: 24 mar. 2023.

MONTENEGRO, M.; VIANNA, M.; TELES, D. (EDS.). Atlas do Plástico 2020: Fatos e números sobre o mundo dos polímeros sintéticos. **Fundação Heinrich Böll**, 7 dez. 2020. Disponível em: <<https://br.boell.org/pt-br/2020/11/29/atlas-do-plastico>>. Acesso em: 4 jun. 2023.

TELLES, M. R.; SARAN, L. M.; UNÊDA-TREVISOLLI, S. H. PRODUÇÃO, PROPRIEDADES E APLICAÇÕES DE BIOPLÁSTICO OBTIDO A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚCAR. **Ciência & Tecnologia**, v. 2, n. 1, 30 jun. 2011.